

JANAÍNA BARCELOS RESENDE

**O BIBLIOTECÁRIO EMPREENDEDOR E O MERCADO
DE INFORMAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL**

Monografia apresentada ao
Departamento de Ciência da
Informação e Documentação da
Universidade de Brasília, como
parte dos requisitos para obtenção
do título de **Bacharel em**
Biblioteconomia.

Orientador:

Prof. ^a Dr. Sofia Galvão Baptista

Brasília
2006

FOLHA DE APROVAÇÃO

Monografia apresentada ao Departamento de Ciência da Informação e Documentação da Universidade de Brasília, como parte dos requisitos para obtenção do título de Bacharel em Biblioteconomia.

BANCA EXAMINADORA

Brasília, 02 de Junho de 2006

Resumo

Breve estudo sobre o bibliotecário empreendedor e sua atuação no Distrito Federal.

Entrevista com profissionais autônomos e levantamento dos pontos-chaves e fatores de sucesso em um empreendimento na área de Biblioteconomia no Distrito Federal.

Palavras-chave: Bibliotecário; Empreendedorismo; Atuação profissional – Distrito Federal

*“Ser um empreendedor é muito mais que ter a vontade de chegar ao topo de uma
montanha;
é conhecer a montanha e o tamanho do desafio;
planejar cada detalhe da subida;
saber o que você precisa levar e que ferramentas utilizar;
encontrar a melhor trilha, estar comprometido com o resultado,
ser persistente, calcular os riscos, preparar-se fisicamente;
acreditar na sua própria capacidade e começar a escalada.”*
SEBRAE – Aprender a empreender.

Sumário

1.Introdução.....	5
2.Justificativa.....	6
3. Objetivos.....	7
3.1 Objetivo principal	7
3.2 Objetivos específicos	7
3.4 Metodologia.....	7
4. Revisão de Literatura.....	9
As características do perfil profissional	9
Os pontos chave para um negócio de informação	17
Razão Social e Registro.	27
Importância do Plano de Negócios	28
Sumário Executivo.....	30
Apresentação do Negócio	30
Plano de Marketing	31
Plano Financeiro	31
5. Análise dos dados.....	32
6. Conclusão	33
7. Bibliografia.....	35
8 Anexos.....	37
Roteiro de perguntas.....	38
Relato das Entrevistas.....	39

1.Introdução

Com a missão de administrar o fluxo de informação em suas etapas e garantir o acesso ao conhecimento, o atual bibliotecário tem consciência de que suas habilidades transpõem as paredes da biblioteca, chegando ao mercado de informação.

O mercado de informação é competitivo e funciona como outros mercados, onde o profissional mais bem preparado e eficaz tem vantagem sobre o profissional não tão eficaz.

Segundo Drucker (1985) “*entrepreneurship is not ‘natural’; it is not ‘creative’. It is work*”. A criatividade é importante, mas a dedicação é o principal fator de sucesso de um empreendimento. O empreendedor de sucesso tem um perfil definido, e de acordo com a literatura é possível aprender algumas atitudes empreendedoras que fazem parte do perfil. Os profissionais entrevistados demonstram ter esse perfil, e dizem quais são os pontos importantes para um profissional da informação ser bem-sucedido no mercado de informação.

Os pontos chave de um empreendimento são definidos por Weitzen (1991) e a importância de um plano de negócios é ressaltada pela Administração como um todo.

Serão analisadas as respostas de profissionais que atuam como autônomos. Foram escolhidos dois nomes consolidados no mercado regional, que refletem o comportamento empreendedor na área de Biblioteconomia no Distrito Federal.

Também serão apresentados fatores colocados pela área de Administração, e reforçados pelo Sebrae, como de extrema importância para o início e a manutenção de um negócio na área de informação. São eles o plano de negócio e o perfil profissional.

2. Justificativa

Por seu próprio nome a Biblioteconomia é geralmente associada a bibliotecas e instituições deixando-se de abordar as diversas habilidades no tratamento da informação que os bibliotecários possuem. Por este motivo o seguimento de bibliotecários que decidem seguir o caminho de trabalhadores autônomos na área da informação é muitas vezes esquecido e de pouco conhecimento público. Buscando-se explorar mais este aspecto empreendedor, este trabalho trará informações e experiências de profissionais que atuam de forma autônoma.

De acordo com Baptista (1998) o estudo dos profissionais autônomos dentro da área de Biblioteconomia tem sido pouco estudado e a atual organização do mercado, com a globalização, terceirização de serviços e o crescente desemprego forçaram esses profissionais da informação a buscar uma nova forma de atuação dentro da área, muitas vezes tornando-se profissionais autônomos ou independentes.

Dentro deste contexto pretende-se analisar a atual situação e oportunidades que os profissionais que optaram por seguir uma carreira independente encontram no Distrito Federal. Por ser uma cidade que busca concentrar as principais instituições públicas do país e com uma cultura que valoriza o serviço público busca-se identificar como o profissional da informação trabalhando de forma independente posiciona-se no mercado e as recomendações destes para os futuros profissionais que visam seguir o mesmo caminho.

3. Objetivos

3.1 Objetivo principal

Identificar as exigências do mercado no Distrito Federal de profissionais autônomos na área de Biblioteconomia.

3.2 Objetivos específicos

- Identificar as características do perfil profissional da informação autônomo de acordo com a literatura;
- Identificar o uso do plano de negócios por empresários da área de informação;
- Identificar os pontos que os profissionais autônomos consideram chaves para um negócio na área de informação no mercado atual

3.4 Metodologia

3.4.1 Tipo de pesquisa

A pesquisa é do tipo qualitativa, usando o método de entrevista guiada. Tem como intenção descobrir como o profissional empreendedor se comporta. Lodi (1971) ressalta que a escolha do método mais adequado para a coleta de dados depende alguns critérios como: acessibilidade, recursos, precisão e relevância.

A acessibilidade é definida pela amostra entrevistada. O recurso utilizado para documentação é a gravação de vídeo. Este veículo permite que a entrevista seja revista novamente, sem necessidade de que o entrevistador anote todas as palavras ditas pelo entrevistado. A possibilidade de criação de um vídeo que possa ser exibido futuramente pesou para a escolha do veículo, e a gravação será feita pelo entrevistador, simultaneamente à entrevista. O equipamento utilizado é: Camcorder Sony DCR – TRV33 NTSC. Sem necessidade de luz externa ou adicional.

A precisão tem como finalidade assegurar a confiabilidade e a validade dos resultados obtidos. O entrevistador deve estar atento a erros e distorções. O nível de precisão deve ser estabelecido previamente, afim de que não se use um método excessivamente dispendioso, nem se obtenha dados com desnecessária precisão.

A relevância diz respeito à importância da informação que será obtida em termos do objetivo da investigação, aspecto que será analisado em separado.

3.4.2 Amostra

A amostra escolhida foi intencional, pela indicação de professores da área, com vista que as pessoas entrevistadas refletem o comportamento empreendedor na área de Biblioteconomia. Foram escolhidos dois nomes do cenário atual que refletem pelo seu sucesso o empreendedorismo na área.

3.4.3 Instrumento

O instrumento utilizado para coleta dos dados é a entrevista guiada. As variáveis foram desenvolvidas a partir dos objetivos específicos do trabalho e da análise da literatura especializada. A entrevista padronizada é a mais usada por veículos de pesquisa de opinião pública. Sua premissa é que todas as respostas devem ser comparáveis e que as diferenças entre conjuntos de respostas devem refletir diferenças entre os entrevistados. Existem entrevistas padronizadas que permitem maior liberdade na formulação das perguntas, o entrevistador formula perguntas que têm o mesmo significado, mas com liberdade de escolha das palavras, da seqüência e do momento de acordo com o entrevistado. A entrevista não padronizada inclui diversos tipos de entrevista, em que o entrevistador não tenta obter o mesmo tipo de resposta usando o mesmo tipo de perguntas. É um método usado para explorar amplamente uma questão, produzir resultados inesperados ou indagar sobre novos temas. A pergunta fechada é aquela que pode ser respondida com poucas palavras, normalmente indica um nome, um dado concreto ou fixa uma alternativa, como sim ou não. A pergunta aberta tem um conteúdo descritivo ou valorativo, e pode exigir diversas palavras para a resposta.

O uso de uma entrevista híbrida, com perguntas abertas e fechadas, foi escolhido por permitir maior liberdade ao entrevistador, e ser adaptável ao perfil do entrevistado. Este tipo de entrevista, usando as duas modalidades, pode ser mais proveitoso ao pesquisador do que o uso de uma modalidade 'pura' de entrevista. O uso de perguntas abertas e fechadas na mesma entrevista também pode dar ao entrevistador mais liberdade e pode gerar resultados mais proveitosos do que o uso somente de um tipo de pergunta. A análise posterior dos dados é enriquecida com as respostas de perguntas abertas, e como o tempo disponível para entrevista não é muito restrito, faremos uso amplo das perguntas abertas.

Um roteiro foi utilizado de forma a esclarecer os pontos importantes para o profissional independente. Este roteiro foi desenvolvido como uma pauta jornalística mas com base na revisão de literatura, com algumas perguntas e temas permitindo liberdade ao entrevistador, mas situando-o no campo que a entrevista deve abranger.

Apesar da pouca oferta de disciplinas com enfoque em gestão e empreendedorismo oferecidas na grade atual do curso, objetiva-se saber se os profissionais entrevistados acham se o profissional de hoje é bem preparado na faculdade, se tem noção de planos de negócios e como está o mercado de informação para o profissional bibliotecário.

A análise dos resultados será feita por variável apresentada. As respostas de cada variável devem preencher alguns requisitos: validade, relevância, especificidade e clareza, cobertura de área, profundidade e extensão.

O entrevistador tem três meios para medir a validade das respostas:

- comparando com uma fonte externa;
- comparando com outro entrevistado;
- observando as dúvidas, incertezas e hesitações demonstradas pelo entrevistado.

O meio escolhido para medir a validade das respostas será a comparação com uma fonte externa, no caso, a literatura pesquisada.

A relevância da resposta ou sua importância é constatada somente quando os objetivos estão claramente definidos e alcançados, se a resposta se enquadra no objetivo, logo tem relevância.

A especificidade e clareza das respostas excluem a generalidade, tom vago e nebuloso. A especificidade se refere a dados, datas, nomes, lugares, quantidades, etc. A clareza verbal contribui para a especificidade.

A profundidade das respostas se relaciona com os sentimentos, pensamentos e lembranças do entrevistado. A extensão da resposta é um critério secundário e está relacionado com a especificidade e a profundidade.

4. Revisão de Literatura

As características do perfil profissional

Segundo o Conselho Federal de Biblioteconomia “o bibliotecário é o profissional qualificado para administrar, durante todas as etapas, o processo de

transferência de informação, assegurando assim aquilo que é essencial para o exercício da cidadania: o acesso ao conhecimento.”

O profissional bibliotecário pode atuar em qualquer lugar onde há informação que precisa ser armazenada ou consultada, sendo em um local ou em meio digital, como Internet ou Intranet, em gestão de banco de dados, serviços de busca e análise da informação.

O campo de atuação do profissional bibliotecário é todo lugar que se relaciona com a necessidade de informação. Uma biblioteca é o local de atuação mais tradicional desse profissional mas Lancaster apud Baptista (1998) comenta que é época ‘de oportunidades e ameaças para o bibliotecário’. As inovações tecnológicas e outras mudanças no mundo podem ser vistas como ameaça ao modelo atual de biblioteca, ou ainda uma oportunidade para a Biblioteconomia mostrar seu real valor para a sociedade. Os profissionais têm aproveitado a tecnologia a seu favor, com ênfase no processamento e recuperação da informação (BAPTISTA, 1998).

O possível declínio da demanda profissional em ambientes tradicionais e a pressão econômica farão com que o bibliotecário perca seu espaço de atuação tradicional em detrimento do profissional que usa a informação como mercadoria.

A informação adquiriu status de mercadoria por representar avanço tecnológico (BAPTISTA, 1998). Tempo é dinheiro e ter a informação certa, no momento certo pode determinar a dianteira no mercado, pois a informação certa é fundamental para a tomada de decisão (BEAL, 2004). A informação de valor pode não ser encontrada nos modelos tradicionais de bibliotecas que temos segundo Weitzen (1989), sendo que a habilidade em bases de dados é fundamental na área, pois a informação é dinâmica e usualmente é armazenada em bases. A informática tem papel fundamental, pois além de base de dados, o bom uso da informática pode melhorar a busca, o acesso e a transmissão da informação.

Dos profissionais entrevistados por Tarapanoff (1997), em pesquisa nacional sobre o profissional bibliotecário e sua atuação, 4,98% da amostra nacional declarou ser profissional liberal. No Distrito Federal a porcentagem é de 35,95% das respostas.

As atividades desenvolvidas no contexto do trabalho pelo profissional são:

No Brasil 94,26% assumem responsabilidade gerencial. No Distrito Federal o percentual é 89,13%.

No Brasil 68,82% dos profissionais trabalham com tecnologia, entre elas base de dados, Sistemas de informação, e processamento de dados. No Distrito Federal o percentual é de 73,31%.

No Brasil temos 60,74% dos profissionais com responsabilidades com as atividades técnicas do ciclo-documentário. No Distrito Federal o percentual de 26,09% relacionado com Recuperação da Informação. Esses dados indicam a mudança de foco no acesso a informação.

O profissional independente da informação é aquele que acessa e transmite a informação (EVERETT, 1994), e é conhecido também como agente da informação (PAIVA, 1990), ou ainda consultor. Os serviços do bibliotecário independente estão sempre relacionados "à facilidade de acesso à informação" (BAPTISTA, 1998).

Para ser consultor são necessários experiência em planejamento, solução de problemas, orientação e aconselhamento. A experiência de mercado é um diferencial para o consultor, pois ele pode apresentar soluções para problemas com mais facilidade e respaldo do que um profissional sem experiência empírica. O consultor se preocupa em formular políticas de funcionamento, sendo que o aspecto prático é enfatizado pelo agente da informação. Segundo Baptista (1998) "a terceirização, prática de entregar serviços a terceiros assegura, tanto ao agente como ao consultor da informação, o mercado para prestação de serviços." Há ainda o risco de sub-emprego, já que em licitações para terceirização os serviços mais baratos são os escolhidos, refletindo diretamente na qualidade da vida profissional do bibliotecário, com salários mais baixos e menos benefícios Schneider apud Baptista (1998).

Não há um consenso no Brasil sobre o termo correto a ser utilizado, pois a atividade autônoma é recente no país. O profissional definido por Paiva (1990) como *information broker* é aquele que encontra a informação desejada pelo cliente não importa o lugar onde ela esteja. Segundo Baptista (1998) a "oportunidade para o agente da informação foi e tem sido a busca documentária e, para o consultor da informação, o desenvolvimento de programas visando melhorar a recuperação, o acesso e a disseminação da informação."

Mesmo com as atividades que realiza ultrapassando a simples busca documentária, o profissional da informação ainda é conhecido como *information broker* no exterior (BAPTISTA, 1998). O termo ainda é utilizado para profissionais de informática ou de marketing, ou mesmo para designar bibliotecários que cobram taxas pelo serviço de referência.

O termo proposto por Everett (1994) parece ser o que melhor se encaixa às habilidades do profissional: *independent information professional* - profissional da informação independente.

A revolução da era do computador não diminuiu a importância das pessoas para a obtenção de informação, ao invés disso aumentou tal importância. Os sistemas de informação necessitam sempre de pessoas para operá-los, e em um sistema de informação sem uma equipe bem entrosada, informada, comunicativa e paciente, os melhores planos de Tecnologia da Informação podem fracassar (DEGEN, 1989).

A estrutura de apoio para um ambiente informacional deve incluir pessoas que agregam valor à informação, profissionais que interpretam o conteúdo dos dados. Os novos bibliotecários tornaram-se administradores de banco de dados e operadores de grandes computadores. O papel do bibliotecário inclui a difusão de dados, mas ele está mais habilitado para trabalhar com conteúdos. Os bibliotecários informatizados mantiveram seu foco de trabalho na preservação das informações.

A obrigação principal de um profissional da informação é dar sentido, contextualizar, adequar seu estilo ou escolher o meio correto para a informação.

É necessário para o profissional de biblioteconomia ter em mente que o mercado não se restringe à contratação por instituições, apesar de que a categoria ainda não se conscientizou plenamente a respeito disso. O mercado de trabalho exige profissionais empreendedores.

"O mercado da informação é muito amplo e de difícil definição" segundo Baptista (1998). Ainda de acordo com a autora "onde houver desordem documental, há, também, uma grande oportunidade para o profissional atuar."

A pesquisa de mercado é importante para identificar o mercado da área da informação em que o profissional deseja atuar. Uma análise cuidadosa dos pontos fortes e fracos do profissional é importante na decisão do profissional por se tornar independente. As principais qualidades do agente da informação em relação ao mercado são: habilidade profissional, atributos pessoais, fácil contato, produtos de alta qualidade, bom serviço e confiabilidade. As principais falhas apontadas são: preços altos, sistema de emissão de nota fiscal lento, falta de programa de marketing, e falta de acesso a redes internacionais.

Um profissional de sucesso tem grandes porções de empreendedorismo, mesmo trabalhando em uma empresa ou para o governo. Um funcionário que estuda

os problemas e apresenta soluções no seu trabalho é empreendedor. O profissional que planeja uma solução para um problema, mesmo que saia do seu escopo de trabalho rotineiro é empreendedor (DEGEN, 1989; SANTANA, 1994).

De acordo com o Dicionário de Ciências Sociais (1976) o significado de empreendedor é: “a pessoa que exercita total ou parcialmente as funções de: iniciar, coordenar, controlar e instituir maiores mudanças no negócio da empresa; e/ou assumir os riscos nessa operação, que decorrem da natureza dinâmica da sociedade e do conhecimento imperfeito do futuro, e que não pode ser convertido em certos custos através de transferência, cálculo ou eliminação.”

Segundo Degen (1989) “O empreendedor é o agente do processo de destruição criativa que, de acordo com Joseph A. Schumpeter, é o impulso fundamental que aciona e mantém em marcha o motor capitalista, constantemente criando novos produtos, novos métodos de produção, novos mercados e, implacavelmente, sobrepondo aos antigos métodos menos eficientes e mais caros.” O processo de destruição criativa motiva o surgimento de novas tecnologias, de meios mais rápidos e mais baratos para executar uma tarefa, o exemplo clássico de destruição criativa é a substituição da caneta tinteiro pela esferográfica. Com esse processo desenvolve-se a capacidade do país de produzir em quantidade suficiente com preços cada vez mais acessíveis.

Segundo o SEBRAE (2004) “o empreendedor é motivado pela auto-realização, desejo de assumir responsabilidades e independência. Considera irresistível assumir novos desafios, estando sempre propondo novas idéias, seguidas pela ação” e “são pessoas capazes de sonhar e transformar sonhos em realidade. Identificam oportunidades, agarram-nas, buscam recursos e transformam tais oportunidades em negócios. São empreendedores todas as pessoas inovadoras, e que estão atentas às mudanças e sabem aproveitá-las, transformando-as em oportunidades de negócios”.

As características empreendedoras não são natas, podem ser aprendidas durante a vida do profissional. Poucas pessoas apresentam todas as características empreendedoras ao mesmo tempo. Para ser um empreendedor de sucesso é necessário reunir imaginação, determinação, habilidade de organizar e liderança (SEBRAE, 2004).

Segundo Degen (1989), o empreendedor tem quatro características, sempre: necessidade de realização, capital social, experiência e conhecimento.

Todo empreendedor tem necessidade de realizar coisas novas, pôr em prática idéias próprias. Podem-se dividir psicologicamente as pessoas em dois grandes grupos, que quando desafiadas por uma oportunidade têm reações distintas: uma minoria se dispõe a trabalhar arduamente para conseguir, e a maioria que não se importa tanto assim. Segundo Bernard Shaw apud Degen (1989) o inconformismo é próprio daqueles que têm necessidade de realizar.

O capital social são os valores e idéias que ‘aprendemos’ durante a vida. São os valores que nos orientam durante a vida. Durante a infância escolhemos algumas profissões que seriam o modelo de profissão ideal, normalmente essa escolha é fortemente influenciada pela profissão dos pais e amigos deste. O filho de um médico sentirá uma tendência para seguir a profissão do pai, assim como o filho de um empreendedor sentirá vontade de ser um também, mesmo porque estará familiarizado com os percalços da vida empreendedora (DEGEN, 1989).

Nenhum empreendedor nasce com o conhecimento e a experiência necessárias para se lançar no mercado. O empreendedor se esforça, estuda e explora todo ensejo de ver, ouvir, falar com consumidores, fornecedores e até concorrentes. Assim ele desenvolve o que é necessário para identificar e avaliar diversos empreendimentos.

A busca de oportunidades é a uma característica do empreendedor. Esse profissional é ‘pró-ativo’, se antecipa aos problemas ou as circunstâncias. Está sempre observando o ambiente, detecta e aproveita oportunidades que ainda não foram aproveitadas, ou devidamente aproveitadas. Para identificar oportunidades existem vários métodos, e existem empreendedores que não usam métodos, alguns deles são: identificação de necessidades; observação de deficiências; observação de tendências; derivação da ocupação atual; procura de outras aplicações para algo que já existe; exploração de hobbies; e imitação do sucesso alheio (DEGEN, 1989).

Ser persistente é fundamental, pois um negócio não está sempre bem, é necessário procurar novas alternativas e persistir para que o negócio prospere..

Comprometimento profissional – o empreendedor despande esforços maiores que o comum para completar uma tarefa; colabora com empregados e colaboradores para que a tarefa seja completada; esmera-se em manter o cliente satisfeito.

A preocupação com a qualidade do serviço ou produto oferecido ao cliente é constante (BEAL, 2004). O empreendedor se preocupa em manter ou superar os padrões de excelência, procura maneiras de realizar tarefas de modo melhor, mais

rápido e/ou mais barato; certifica-se que os prazos serão cumpridos como combinado. Essa preocupação pode se tornar um diferencial no mercado, pois cumprindo os prazos estabelecidos e apresentando sempre um trabalho de qualidade o negócio se destaca da concorrência e ganha prestígio (SEBRAE, 2004).

O profissional empreendedor corre riscos calculados, portanto não faz parte do perfil empreendedor ter medo de correr riscos. O empreendedor avalia alternativas; procura reduzir os custos; e colocar-se em situações que exijam desafios e corre riscos moderados.

Estabelece metas desafiantes, normalmente com algum significado pessoal, como superar os últimos índices de desempenho. As metas de longo prazo devem ser claras e específicas. As de curto prazo devem ser mensuráveis. Todas as metas devem especificar as condições, o prazo e, claro, o objetivo. De preferência deve-se elaborar uma estratégia para alcançar cada meta, e ter um plano de contingência.

O empreendedor busca informações pertinentes ao seu negócio e a economia sempre. Outra característica é planejamento e o monitoramento de resultados. Divide uma tarefa em sub-tarefas com prazos definidos; revisa constantemente, e eventualmente modifica seus planos de acordo com os resultados obtidos e a situação atual.

Uma boa rede de contatos é útil para um empresário de qualquer porte. Sabendo quem são seus contatos pode se utilizar algumas pessoas como agentes para atingir seu objetivo e/ou aumentar sua rede de contatos.

Alguns dos motivos mais comuns que levam as pessoas a se tornarem profissionais independentes são: desejo de liberdade; vontade de ganhar dinheiro, mais que o possível com o emprego atual; desejo de sair da rotina e pôr em prática suas próprias idéias; a necessidade de provar a si ou aos outros de que é capaz de realizar algo; e o desejo de trazer benefícios para si e para a sociedade.

Muitas pessoas pensam em abrir a própria empresa para ter mais liberdade e tranquilidade. Ser empresário exige sacrifícios como: muitas vezes trabalhar mais do que oito horas por dia e a dificuldade para tirar férias. No entanto, para o empreendedor a realização proporcionada pela prática empresarial é o maior retorno proporcionado.

Os locais de trabalho do bibliotecário independente não se restringem a bibliotecas, empresas como gráficas, editoras, congregações religiosas e sindicatos utilizam o serviço deste profissional. Seja ele empresa ou empreendimento pessoal

os serviços prestados por esse profissional estão relacionados com encontrar e transmitir informação! Exemplos de alguns serviços que podem ser oferecidos normalmente em um negócio de informação (PINHEIRO, 1987).

- Busca documentária – incluindo pesquisas on-line, manuais e compilação.
- Relatórios analíticos
- Bibliografias
- Catalogação
- Projeto e implementação de base de dados
- Comutação bibliográfica
- Indexação
- Planejamento/Desenvolvimento de bibliotecas
- Construção de Tesouros e Linguagens Bibliográficas
- Localização e entrega de documentos
- Redação e edição de publicações
- Suporte à biblioteca
- Educação e Treinamento
- Resumo
- Análise da informação
- Orientação para bolsas de estudos
- Inteligência Competitiva
- Serviços de alerta
- Compilação de diretórios
- Identificação de especialistas
- Panoramas industriais
- Organização de materiais não-convencionais – como recortes de jornais
- Normalização de bibliografias
- Catalogação na fonte
- Venda de índices
- Cursos
- Organização de eventos
- Buscas retrospectivas
- Organização de documentos, publicações e acervos
- Informatização de acervos

Maia apud Baptista (1998) conclui que falta preparo acadêmico para enfrentar o mercado de serviços alternativos. Entre as habilidades necessárias ao profissional independente, a habilidade de conduzir um negócio é destacada. O número grande de falências comprova que o curso de Biblioteconomia não prepara este aspecto do profissional.

Os pontos chave para um negócio de informação

Um negócio em Biblioteconomia é um infonegócio – negócio de informação - por natureza, já que a Biblioteconomia se destina a recuperar e disseminar a informação aos seus devidos usuários. Existem cinco leis, formuladas por Ranganathan, que quando cumpridas asseguram um serviço de informação de qualidade, mas quando não são observadas tornam o serviço quase desnecessário (BEAL, 2004). Podemos trocar a palavra ‘livro’ por ‘informação’ e veremos que essas leis são atuais até hoje. São elas:

- O livro é para ser utilizado

A informação é para ser utilizada. Uma informação guardada, fora do alcance de seu cliente não tem valor.

- A cada livro o seu leitor

A cada informação seu leitor. Toda informação produzida tem o seu destinatário certo.

- A cada leitor o seu livro

Cada usuário tem uma necessidade de informação própria, diferente de outro usuário. Identificando tais necessidades, revela-se uma fonte de negócios.

- Poupe o tempo do leitor

O tempo do usuário é precioso, não deve ser desperdiçado com buscas que não correspondam a sua pergunta. A informação errada não satisfaz o cliente, que procurará alguém que tenha a informação adequada. A informação certa deve ser entregue em tempo hábil, pois o cliente também tem um negócio.

- A biblioteca está em constante crescimento

A produção de informação não pára de crescer. A utilização de uma informação gera conhecimento, que por sua vez gera mais informação, fazendo com

que o crescimento não pare. O infoempresário deve estar atento a este ciclo e sempre buscar estar atualizado.

Portanto, um negócio em Biblioteconomia é um negócio de informação por natureza, seja no tratamento, recuperação, ou disseminação da informação. E quanto mais informação é gerada, maior é a necessidade de novas informações do cliente, gerando um mercado potencial atrativo ao infoempresário.

Segundo Weitzen (1989) todo negócio começa com uma idéia cristalizada - um objetivo bem definido e quantificável - e um negócio de informação não deve fugir a regra. Nem toda idéia é viável ou tem mercado consumidor. A junção de várias pequenas idéias e o amadurecimento delas pode ser a chave para o início de um negócio. Talvez a idéia que se apresentou não seja viável sozinha, mas juntamente com outro produto ou serviço que é oferecido no mercado ela pode se tornar um bom negócio. A experiência no ramo em que se pretende atuar dá base para colocação de novas idéias. Ter o julgamento apurado sobre o mercado consumidor e seus concorrentes situa o novo empreendedor na realidade. E toda boa idéia precisa de trabalho e dedicação para se tornar realidade, e quem sabe um negócio de sucesso (DRUCKER, 1985). Mas a experiência, o julgamento, uma boa idéia e trabalho duro, não são garantias para o sucesso. Quase todos sucessos infoempresariais têm como base três fatores: risco; confiança e compromisso (WEITZEN, 1991).

- Risco: começa quando o empresário toma partido do que se considera uma boa idéia. Dentro deste contexto é necessário combinar oportunidade, trabalho duro e boa sorte. É comum arriscar e falhar algumas vezes até que o produto seja aceito.
- Confiança: “o relacionamento de confiança é tão importante quanto a precisão da informação”
- Compromisso: para ser um infoempresário é necessário ter todos os requisitos de um empresário comum mais uma habilidade para trabalhar com dados e tecnologia da informação. O compromisso exige que se esteja sempre procurando meios de diminuir custos e maximizar rendas.

Todo negócio, inclusive infonegócios, são empresas. E como tais devem ser administradas usando ferramentas específicas da área. Para poder administrar bem, é necessário saber o que é uma empresa.

Uma empresa é um conjunto de pessoas que se reúnem para produzir ou vender bens ou serviços; harmoniza capital e trabalho; procura lucros; está a serviço das pessoas e da comunidade (SANTANA, 1994; DEGEN, 1989).

De acordo com pesquisa realizada pelo Sebrae com empresários que fracassaram rapidamente em seus empreendimentos, a principal causa está relacionada com escassez de recursos financeiros, baixa lucratividade, limitação do mercado, concorrência e instabilidade econômica. Uma análise cuidadosa revela que as causas alegadas estão relacionadas com a falta de planejamento, de organização e má administração do negócio. Ainda segundo o Sebrae, grande parte dos que não obtiveram sucesso não sabiam identificar as causas de seus problemas.

Segundo Santana (1994), há dois pontos fundamentais em relação à administração da pequena empresa. São eles: A boa administração é fator primordial no sucesso do negócio e; Os fatores determinantes da boa administração podem ser aprendidos.

Entende-se que “administrar é organizar recursos para atingir os resultados aos quais a empresa se destina.” Analisando atentamente, vemos que administrar é “buscar a satisfação das pessoas” (SANTANA, 1994). Essa é uma prática abrangente que define os princípios norteadores da ação, como prioridade para o cliente, e até a utilização de ferramentas específicas, como fluxo de caixa e planilhas de controle.

Para iniciar um negócio na área de informação é necessário, segundo Weitzen (1994), seguir alguns passos:

- Tomar pulso do mercado
- Definir a estrutura do negócio
- Obter financiamento inicial
- Criar um programa de marketing
- Adquirir o equipamento necessário
- Boa localização
- Recrutar equipe qualificada
- Obter suprimentos necessários
- Avaliar a necessidade de seguros

1. Tome pulso do mercado

É primeira análise de mercado. Aproximação de clientes, vendedores, fornecedores e técnicos. Estas pessoas podem fornecer uma idéia sobre a viabilidade do negócio.

Após conceitualizar um produto ou serviço de informação, é necessário formar uma rede de contatos que possa ajudar. Uma rede de contatos bem feita e alimentada fornece o momento, a credibilidade e a exposição ideais da nova idéia.

A primeira análise de mercado quase sempre não é animadora, e os primeiros dados podem ser muito focalizados ou tão teóricos que necessitem de um rascunho de projeto.

A combinação entre criatividade e persistência é um fator crucial para um infonegocio.

2. Defina a estrutura do negócio

O primeiro passo para o registro é definir qual o tipo de pessoa jurídica que se adequa a empresa.

As formas básicas para estruturas de negócios de informação são: propriedades (firma individual), corporações, sociedade comercial e sociedade civil.

A maior parte das infoempresas são propriedades. São negócios que pertencem e são gerenciados por um individuo, é chamada assim porque não é uma sociedade e não tem empregados, é uma empresa de uma pessoa só. O empresário e a empresa têm a mesma identidade. O empresário é responsável pela empresa de forma ilimitada, responde por todos os atos da empresa, colocando até seus bens pessoais a disposição. O nome da empresa é o nome do empresário. É a mais simples de administrar, de criar, é barata para estabelecer, o dono fica com o lucro, têm poucas restrições legais e o dono toma todas as decisões. Em contrapartida o negócio acaba quando o dono se aposenta, tem habilidades corporativas e organizacionais limitadas e têm pouco acesso ao capital financeiro, por exemplo.

Uma sociedade é a associação de dois ou mais sócios que são coproprietários, dividem bens, responsabilidades e lucros da empresa, de acordo com o termo do contrato de sociedade. Tem como principais vantagens: são fáceis de criar; os lucros são divididos de acordo com o contrato; têm mais acesso ao capital; pode incorporar novos sócios e a renda do negócio é tributada como renda individual. Como desvantagens podemos citar: responsabilidade ilimitada dos sócios; acúmulo de capital limitado; falta de continuidade e conflitos de autoridade. Sociedade

Comercial é composta por duas ou mais pessoas, com o fim de explorar uma atividade industrial ou comercial. São reguladas pelo Direito Comercial e estão sujeitas a falência. As espécies mais comuns de sociedades comerciais são Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada e Sociedade por Ações. As micro e pequenas empresas não são Sociedades por Ações –SA- pois não alcançam o limite mínimo de faturamento para colocar ações da empresa no mercado. Sociedade Civil é composta por duas ou mais pessoas, tendo por objetivo a prestação de serviços. São reguladas pelo Código Civil, não podem praticar atos de comércio e não estão sujeitas a falência.

É importante que os sócios sejam diferentes entre si, mas que partilhem da mesma visão.

Uma corporação é a forma mais complexa entre as três citadas, é uma entidade legal separada. Deve reportar suas operações financeiras ao órgão estadual responsável pelo menos uma vez ao ano. Vantagens: responsabilidade limitada do acionista; atrai capital; facilidade de transferência de propriedade e acesso a habilidades, talentos e informação. Desvantagens: tempo e despesas para criação; taxas corporativas; restrições legais e perda de controle dos fundadores. Com o registro de pessoa jurídica, a empresa passa a existir legalmente e pode fornecer nota fiscal entre outras vantagens.

Existe uma forma híbrida de propriedade corporativa, neste caso os ganhos são tributados como renda individual.

Na Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada, as cotas representam as partes que formam o capital da empresa, que é distribuído entre os sócios –que podem ser pessoas físicas ou jurídicas. No caso de falência os sócios respondem em conjunto pela parte que falta para totalizar o capital.

As mais indicadas para empresas de micro e pequeno porte são Firma Individual e Sociedade por Cotas Limitadas, no caso de produtos e Sociedade Civil no caso de prestação de serviços. A Firma Individual normalmente é a forma mais adequada de se iniciar um pequeno empreendimento. Para o registro da firma individual é necessário uma Declaração de Firma Individual, de acordo com o modelo disponível. Em caso de sociedade o contrato social é o documento básico do registro da sociedade, onde estão estabelecidas as condições de criação, funcionamento e liquidação da sociedade.

3. Obtenha financiamento inicial

Capital é uma forma de riqueza usada para produzir mais riqueza. Os três tipos principais são: fixo, de giro e de crescimento.

O capital fixo é usado para comprar bens permanentes do negócio, como computadores, imóveis e equipamentos.

O capital de giro é necessário para manter o negócio em operação em curto prazo.

O capital de crescimento é necessário para expandir ou mudar o direcionamento primário do negócio.

Esses tipos de capital devem ser mantidos separados durante o planejamento financeiro.

Um negócio tem três tipos principais de fontes de dinheiro disponíveis conhecidos como equidade, débito em longo prazo e linhas de crédito.

As fontes de equidade incluem investidores não profissionais – formação de sociedade, emissão de ações, capitalistas de risco – emissão de ações, e SBIC-MESBIC- débito com garantias.

Fontes de débito a longo prazo incluem bancos, companhias financeiras comerciais, associação de empréstimo e poupança, leasing (leasing de equipamentos), companhia de financiamento ao consumidor (empréstimo pessoal) e companhia local de desenvolvimento.

As fontes de linha de crédito incluem fornecedores de crédito comercial, bancos, companhia financeira comercial e financiador.

A forma mais usada de financiamento inicial é o uso de fundos pessoais. Quando um negócio é iniciado desta maneira ele costuma ser chamado de “empreendimento de esforços próprios” (WEITZEN, 1994). É a melhor forma de começar um pequeno negócio, pois se for bem-sucedido o empresário pode considerá-lo uma realização comercial.

Começar com pouco, ou nenhum capital externo força o empresário a pensar estrategicamente, e na verdade, testa o nível de comprometimento com a idéia, afinal de contas, se o empresário não confia no negócio, achará outro investimento para seu fundo pessoal.

Para se trabalhar bem com bancos é importante mostrar desde o início como eles serão pagos. Após este passo, o banco analisará seu plano de negócios.

4. Crie o programa de marketing

A função primária do marketing é identificar mercados que o empresário pretende servir e revelar nichos de mercado a serem explorados. Marketing contém pesquisa, posicionamento, promoção, preço e vendas.

A pesquisa de mercado tem como função identificar clientes em potencial, determinar seus desejos e necessidades e garantir que os clientes estejam dispostos a pagar.

A pesquisa de mercado deve mostrar que tipo de mercado o empresário tem. Existem negócios ‘puxados’, onde já existe mercado, e ‘empurrados’ aonde é necessário criar um mercado. Se não existe mercado para seu negócio, reformule-o ou continue tentando criar um mercado inexistente.

O posicionamento é um sistema criado para encontrar brechas no mercado alvo. Devem-se compreender seus próprios pontos fortes e fracos e os pontos fortes e fracos da concorrência. Proporciona a criação de uma estratégia para que o mercado prefira sua empresa, e nunca tenha razão para mudar para a concorrência.

A promoção pode trazer novos clientes, elevar clientes ocasionais a clientes regulares, reposicionar a concorrência e fazer venda cruzada de outros produtos ou serviços de informação. O ponto chave da promoção é ser visível para as pessoas certas, seu público-alvo. Uma das maiores vantagens da promoção é que ela tende a trazer clientes sérios. Se a promoção não trazer os resultados esperados é conveniente contratar uma empresa especializada.

O preço deve sempre cobrir os custos, mas o preço não é formado somente pelo custo. O preço garante a concorrência entre vendedores de uma economia de mercado aberto. O preço pode ser ajustado de acordo com o nível de envolvimento entre o cliente e o empresário. Para formar com exatidão o preço, deve-se compreender os clientes, concorrentes e capacidades internas.

5. Adquirir o equipamento necessário

Os equipamentos variam desde centrais telefônicas até computadores e equipamento de escritório.

Para comprar um novo equipamento avalie as necessidades do negócio, com descrição detalhada do que o novo equipamento deverá fazer. Depois de relacionadas às necessidades, procure por softwares que possam atender a demanda, assim como quais softwares ainda não estão disponíveis em pacotes padrão. Os pacotes padrão costumam ser mais baratos que pacotes especificados. O software de

operação costuma acompanhar o microcomputador, já softwares especializados normalmente são vendidos separadamente.

A equipe deve estar envolvida na avaliação do novo equipamento, pois será necessário aprender a usá-lo. Devem estar à vontade com a nova tecnologia e se sentir bem operando o equipamento. As pessoas são o investimento mais caro em automação, pois será necessário treiná-las, portanto, deve-se escolher o equipamento tendo em mente a equipe que irá operá-lo.

A decisão de compra de um computador é uma decisão financeira mais que técnica ou operacional. Um computador tem valor depreciativo, assim como qualquer bem de capital. Existe a opção de leasing, que ajuda a preservar o capital, o fluxo de caixa e as linhas bancárias de crédito.

Alguns infoempresários preferem construir seu próprio computador, eliminando assim alguns custos e obtendo um equipamento de acordo com suas necessidades.

6. Encontre a melhor localização

Os quatro princípios fundamentais para a escolha de um bom ponto de varejo são: acesso, estacionamento extra, visibilidade e estoque.

Um negócio deve ser acessível aos seus clientes, deve ser fácil de encontrar. Deve fornecer estacionamento extra, caso seja somente suficiente, será insuficiente em pouco tempo. A empresa deve ser visível, para que as pessoas tenham consciência do negócio. E devem ter estoque adequado para atender as necessidades dos seus clientes. Entretanto os princípios de operação de um negócio de informação são diferentes dos de um negócio de varejo. A localização tem alta prioridade, mas por razões diferentes das necessidades do cliente. O infoempresário deve ter conforto na localização, seja ela em casa, ou em um prédio comercial. As razões variam desde aumento na produtividade e até economia de impostos e tempo. Os empresários que preferem trabalhar em casa devem ter cuidado com a possibilidade do *workaholism*, vício pelo trabalho, e com as possíveis distrações do ambiente. A palavra chave é disciplina, estabelecimento de metas a serem alcançadas a cada dia.

Os infoempresário não são dependentes do tráfego de clientes, portanto não necessitam fornecer fácil acesso.

A visibilidade pode incluir de tudo, desde um conhecido endereço até o nome do infoempresário exposto em publicações de renome. No caso dos infoempresário o ditado é verdadeiro: “a exposição cria a necessidade”.

7. Recrute equipe qualificada

O sucesso de um infonegocio está intimamente ligado aos profissionais competentes que trabalham neste negocio. Montar a equipe é parte crítica do negocio, e exige descrição de cargos, recrutamento e seleção de equipe, treinamento, monitoração de desempenho e compensação.

A descrição do cargo descreve em detalhes o trabalho a ser realizado, os deveres, responsabilidades e condições de trabalho. A especificação do cargo descreve qual é o tipo de pessoa adequada para o trabalho, incluindo escolaridade, habilidades e experiência. Os infoempresários normalmente descrevem seus cargos como algo de impacto, uma chance de fazer algo que ninguém faz e algo de que podem se orgulhar. A descrição do cargo deve vender ao candidato à posição o desafio do trabalho, remuneração, prestígio e títulos são conseqüências. Normalmente, por causa da burocracia, um infoempresário não tem empregados, costuma formar sua equipe com profissionais autônomos.

A promoção interna, entre os atuais empregados, motiva a equipe e mantém gente qualificada no negocio. A segunda melhor fonte de trabalhadores qualificados para o negocio é a concorrência, empregar um funcionário de um concorrente preenche a vaga com pessoa qualificada, e pode fornecer informações valiosas sobre o modo de trabalho do concorrente. As escolas também são boas fontes de pessoal, são candidatos em potencial. A contratação de amigos e familiares é contraditória, enquanto se pode confiar nos amigos, se pode também perder um amigo e um empregado. Os empregados devem compreender os objetivos, e se manter fieis a eles.

Treinamento é a chave para o crescimento e a produtividade de um negocio de informação. Para o trabalhador não ficar desatualizado a única forma é adquirir novas informações, e aumentar suas habilidades.

A compensação é o meio mais usado para sondar o progresso dentro da sociedade. Os fatores tangíveis são, entre outros, salários e benefícios adicionais. Os empregados devem estar comprometidos com o sucesso do negocio, e esse comprometimento vai além de salário e benefícios, os infoempresário estipulam pacotes de compensação de acordo com a precisão e a produtividade. Outra forma é tornar os empregados acionistas do negocio, para passar a sensação de proprietários do negocio.

8. Obtenha os suprimentos necessários

É necessário ter sempre um estoque de suprimentos que possa atender a demanda do negócio. A qualidade dos suprimentos deve ser suficientemente alta, que atende aos requisitos dos clientes, mas não excessiva que exceda as especificações e aumente os custos. Para ter um estoque adequado, sem sobras nem faltas, é necessária monitoração constante e gerenciamento rígido dos suprimentos. Use lojas locais de atacado para manter os custos baixos. A pesquisa pode garantir o menor preço.

Para a escolha dos fornecedores é bom avaliar confiabilidade, proximidade e serviço. Falta de material ou entrega atrasada pode fazer o infoempresário perder vendas, ou criar má vontade no cliente. A proximidade é importante porque os custos com deslocamento são passados ao empresário na forma de preço mais altos. Um bom fornecedor deve oferecer variados serviços.

Para manter o controle de entrega e serviços dos fornecedores, é aconselhável ter mais de um, a pesquisa constante mantém os vendedores em concorrência.

9. Avalie a necessidade de seguros

O seguro não protege o empresário dos riscos do negócio.

Existem prevenções de risco, redução de risco, previsão de risco e transferência de risco.

A prevenção de risco é simplesmente ficar fora de situações de risco. Apenas poucos riscos podem ser evitados.

A redução de risco é quando o empresário constrói um grau de segurança, em situações de risco. Por exemplo, equipamentos contra fogo e roubo.

A previsão de risco consiste em separar fundos para se proteger contra as perdas.

A transferência de riscos consiste em transferir os riscos à outra parte, em geral uma seguradora. O segurado paga a cobertura do seguro e companhia de seguros compromete-se em pagar determinada quantia caso ocorra uma perda coberta.

Para escolher o nível e tipo adequados de cobertura de seguros, o infoempresário deve escolher uma empresa que entenda as necessidades do negócio e ajude a reduzir os riscos associados.

Razão Social e Registro.

Toda empresa precisa de um nome que o identifique no mercado. O nome comercial –ou razão social em caso de sociedade- escolhido para a empresa deve ser consultado junto à Junta Comercial em caso de Firma Individual ou Sociedade Comercial, e no caso de Sociedade Civil a consulta deve ser junto ao Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas. O nome do empreendimento deve ser consultado também junto ao INPI –Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que registra marcas, patentes e logomarcas. Se o nome escolhido não estiver disponível, outro deve ser pensado, ou ainda existe a possibilidade de negociação com o dono da marca. O nome da empresa carrega com ele o peso da marca e quando é registrado não pode ser utilizado por ninguém. Se o nome da empresa não é registrado mas alguém o faz, corre-se o risco de perder o direito de usá-lo, pois juridicamente o dono de uma marca é aquele que registrou primeiro, não quem criou ou quem usava anteriormente. O processo no INPI não é difícil, mas demora entre 13 e 24 meses. A marca é registrada de acordo com a categoria, sendo assim o mesmo nome pode ser utilizado para diversos fins, desde que não estejam na categoria registrada. A marca pode ser registrada pelo nome –nominativa, na forma de símbolo –figurativa- ou mista – um nome e um símbolo. Se depois de registrada, a marca não for utilizada no período de dois anos, outra pessoa pode alegar caducidade da marca e o reivindicar o direito de usá-la.

Para poder exercer suas atividades, uma empresa precisa ser registrada, ter existência legal. O registro de pessoa jurídica é um processo composto por várias etapas, é trabalhoso e dispendioso. Com o registro de pessoa jurídica, a empresa passa a existir legalmente e pode fornecer nota fiscal entre outras vantagens.

Quando o registro da empresa é feito na Junta Comercial automaticamente é feita a inscrição no Cadastro Geral dos Contribuintes –CGC- e no Instituto Nacional de Seguridade Social –INSS. No caso de sociedades civis, com registro no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, deve ser providenciado junto à Receita Federal o cadastro no CGC e junto ao Instituto a inscrição no INSS.

Se o negócio for uma Micro Empresa, deve ser anexado ao processo uma declaração dessa condição que dará direito ao tratamento previsto no Estatuto da Microempresa.

Depois do registro concluído deve-se requerer o Alvará de Localização e Funcionamento. No caso de empresas prestadoras de serviços, junto com o alvará

será expedida a inscrição para fins de ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.

Deve-se ainda inscrever a empresa no sindicato patronal, ou equivalente, da categoria de atuação em que a empresa se encaixa, e passar a pagar o imposto sindical ou taxa equivalente.

Quanto à impressão de notas fiscais, estas variam de acordo com o ramo de atividade da empresa e a forma de comercialização de suas mercadorias. A autorização para impressão de notas fiscais será fornecida diretamente à gráfica (SEBRAE, 2004), (SANTANA, 1994).

Importância do Plano de Negócios

Segundo Degen “um bom plano de negócios aumenta significativamente as chances de sucesso de um novo negócio”, essa é a principal importância de um plano bem feito.

Maia apud Baptista (1998) afirma que os bibliotecários não saem da faculdade preparadas para conduzir um negócio. Baptista afirma que a principal falha administrativa destes profissionais independentes é a falta de um plano de marketing bem elaborado.

Degen afirma que a elaboração de um plano de negócios antes do início das atividades no novo empreendimento traz benefícios, como:

- Permite visão de todas as facetas do negócio, evitando parcialidade.
- Impõe a avaliação do potencial de lucro e crescimento do negócio.
- Examina as conseqüências das estratégias competitivas de marketing, vendas, produção e de finanças.
- Permite que todas as avaliações sejam feitas em simulações registradas, evitando gastos e riscos de erros.
- É um documento básico para atrair sócios e investidores para o negócio.
- Dá uma visão correta do negócio aos empregados, mostrando as possibilidades de crescimento com o novo empreendimento.
- Serve de orientação aos novos empregados na execução das tarefas, de acordo com a estratégia competitiva definida.
- A preparação do plano de negócios é uma excelente oportunidade para testar o comprometimento, motivação, empenho e conhecimento dos possíveis sócios.

Sobretudo, a preparação do plano de negócios testa a ‘necessidade de realização’ (DEGEN, 1989) do futuro empreendedor. Por não ser uma tarefa fácil, a preparação do plano testa o empreendedor, pois muitas dificuldades, algumas intrinsecamente irremediáveis irão aparecer, e é necessário muito trabalho, perseverança e imaginação. Ainda é preciso saber conviver com a frustração, pois o negócio pode ser inviável.

Investidores escolhem em que negócios irão aplicar seus recursos baseando-se na credibilidade do futuro empreendedor, e o plano de negócio claro e de qualidade apresenta o empreendedor. O fato de o empreendedor ter pensado nos riscos e em medidas para reduzi-los convence os possíveis investidores de que estão diante de um novo negócio, bem-desenvolvido por uma equipe capaz.

Existem dois tipos de planos. Um voltado ao empreendedor, que ordena idéias, analisa o potencial e a viabilidade do novo negócio, o plano operacional. E outro destinado a obter recursos. A diferença entre eles é que no plano para obter recursos muda a forma de apresentação e tem uma nova parte, detalhes sobre o empreendedor e sua equipe, que não é necessária no plano de negócio operacional.

Um plano para obter recursos deve ter um sumário executivo, pois os investidores não têm muito tempo para ler, e com essas informações os investidores precisam julgar se o negócio vale ou não o investimento. Ele deve ser como o trailer de um filme, mostrar e atrair para o restante (DEGEN, 1989).

O plano deve ser o mais conciso possível. Mas deve ser claro e não omitir detalhes importantes, como riscos e medidas para reduzi-los. O excesso de detalhes é interpretado como falta de objetividade, ou pior, desconhecimento dos aspectos importantes para o sucesso do negócio. Usar jargões técnicos pode levar o investidor a pensar que o futuro empreendedor não entende o negócio, pois não o consegue explicar de forma clara e simples. Tudo deve ser claro e bem-explicado, para conquistar a confiança dos possíveis investidores.

Segundo Degen, a elaboração do plano de negócios reflete a personalidade, experiência e o conhecimento do autor sobre o negócio. São essas características que investidores procuram quando lêem um plano. Eles sabem que um bom empreendedor pode tornar lucrativo um negócio medíocre, mas um mau empreendedor pode afundar um excelente negócio. Os investidores procuram as características empreendedoras que já foram apresentadas. O plano de negócio é um

documento extremamente personalizado, o que impossibilita a definição de uma forma única de elaboração.

O plano de negócios é basicamente dividido em quatro partes: Sumário Executivo, Apresentação do Negócio, Plano de Marketing e Plano Financeiro. Elaborar um documento, em forma de sumário, com os principais tópicos do plano ajuda a redigir o plano. Essa forma é tão difundida que existem softwares próprios para este fim.

A capa do plano deve conter a denominação do negócio, sua finalidade, e dados do empreendedor, como nome, endereço, telefone e e-mail, e claro, a data em que foi elaborado.

Sumário Executivo

Tem a função de apresentar o documento e conseqüentemente a empresa.

É importante para destacar os pontos da empresa e apresentar a mesma a quem interessar - investidores ou possíveis sócios. O objetivo do sumário é mostrar fatos essenciais sobre o negócio e atrair o leitor para o resto do plano. Ele pode ser usado independentemente do resto do plano. O sumário é essencial para um plano de negócios que se destina a obter recursos, visto que possíveis investidores não têm muito tempo disponível.

Durante a apresentação do negócio discorre-se sobre o conceito do negócio, o produto, o mercado, a estratégia competitiva, principais dados financeiros, sua estrutura e perfil dos sócios. Não deve ultrapassar o limite de duas páginas.

Apresentação do Negócio

É a parte mais importante do plano. Deve apresentar o negócio em sua totalidade, começando com a oportunidade de negócio até os resultados esperados.

Deve conter:

- Oportunidade do negócio
- Conceito do negócio
- Missão, visão.
- Produto ou serviço e suas características
- Mercado potencial e projeção de vendas
- Análise da concorrência
- Estratégia competitiva

- Localização do negócio
- Descrição da operação
- Equipe gerencial
- Descrição da administração
- Necessidade de pessoal
- Necessidade e fontes de recursos dos empreendedores e de terceiros
- Estrutura da sociedade
- Resultados esperados

Plano de Marketing

É desenvolvido após a Análise de Mercado. Dispondo de tais informações e de acordo com a definição do negócio é possível traçar a principal estratégia de marketing. Apresentam-se os pontos fortes e fracos dessa estratégia. O plano de marketing da empresa deve identificar as necessidades do consumidor e traçar objetivos para satisfazê-lo. Inclui, além da análise de mercado, a formação do preço final, determinação dos canais de venda, divulgação dos produtos e serviços, estabelecimento de metas e meios de cumpri-las.

O marketing de serviços tem três principais ações que não devem ser esquecidas: planejamento estratégico, execução das estratégias e avaliação do desempenho da estratégia. E após a avaliação é necessária uma ação corretiva, novamente voltando ao planejamento, para que erros sejam sanados de forma adequada. (BEAL, 2004)

Um dos fatores de competitividade da empresa é a qualidade. Um produto de qualidade é o que se adapta a padrões pré-estabelecidos. O que determina a qualidade de um produto ou serviço não é somente a ausência de defeitos e a presença das características esperadas pelo consumidor, também inclui menor custo, atendimento de qualidade, forma e local certos. Para alcançar esse nível de qualidade é necessário monitorar constantemente o nível de qualidade em todos os processos da empresa, desde a produção até a entrega e monitoramento pós-venda (Fonte, ano Sebrae).

Plano Financeiro

O Plano Financeiro deve provar, com a apresentação de documentos desenvolvimentos em três cenários prováveis, a viabilidade do negócio. Os cenários

são fictícios, mas baseados em dados reais, são eles: o realista, o otimista e o pessimista. Os instrumentos utilizados são familiares aos contadores e aos empresários, os mais usados são: balanço e fluxo de caixa. O período abrangido pelas simulações pode variar, mas o comum é simular a empresa no cenário até que a mesma prove sua viabilidade, pode variar de seis meses até mesmo dois anos de simulação, dependendo muito do tipo de negócio. É importante que a análise financeira seja feita com base nos dados já apresentados e na descrição do negócio.

5. Análise dos dados

As profissionais entrevistadas responderam as perguntas do roteiro sem negar qualquer informação pedida. A análise dos dados foi assim dividida: Impressões sobre o curso de Biblioteconomia; pontos chave de um negócio de informação e; mercado do Distrito Federal.

Sobre o curso de Biblioteconomia:

Foi apontado que os egressos do curso de Biblioteconomia da Universidade de Brasília têm dificuldade na área de planejamento, administração, estabelecimento de custos, negociação e pesquisa de mercado. O principal ponto forte ressaltado do curso é a capacidade de estudos de usuários, o uso das ferramentas para personalização de soluções. A área de Administração em geral é apontada como uma falha no currículo dos profissionais recém formados, que deveriam ter se dedicado mais para diminuir dificuldades no mercado empreendedor. A preservação do material foi apontada como responsabilidade do bibliotecário, mas os profissionais não estão preparados, a maioria aprende na prática. Não existe uma disciplina específica na grade curricular que prepare o futuro profissional para esta atividade. Foi avaliado também que apesar dos pontos fracos, o curso evoluiu com o tempo e a maior abrangência da biblioteconomia, e a tendência é melhorar cada vez mais. O curso de Biblioteconomia deixou de preparar um profissional tecnicista, voltado para o acervo que gerencia, abrangendo todo o ciclo da informação, aumentando a área de atuação e importância do profissional. Em tecnologia da informação os profissionais são avaliados como bons, é uma área que não deixa a desejar aos egressos do curso. A educação continuada é apontada como fator importante para o sucesso aumentando o conhecimento acumulado do profissional e o atualizando para novas técnicas e teorias, além de aumentar a rede de contatos. Foi

considerado que a elaboração de um plano de negócios ajuda o profissional empreendedor a traçar um mapa para o estabelecimento de um empreendimento formal, mas no caso de atuação autônoma, o uso e a importância do mesmo não foram ressaltados.

Sobre os pontos chave:

O primeiro ponto é visão de mercado, saber o que o mercado precisa e oferecer o produto ou serviço. A rede de contatos também é ressaltada pelas entrevistadas. A principal dificuldade que pode ser encontrada é a falta de prática com o serviço a ser prestado, sendo que profissionais que começam cedo levam vantagem.

Sobre o mercado no Distrito Federal:

As entrevistadas são reconhecidamente empreendedoras no mercado, uma começou como autônoma, foi para o serviço público e voltou ao mercado como autônoma e outra começou como servidora e foi para o mercado como empreendedora. O mercado de informação é considerado bom, com oportunidades em várias áreas, não somente a biblioteconomia. O profissional bem formado e atualizado tem espaço no mercado. A situação é avaliada como boa e promissora para os profissionais empreendedores.

Os principais concorrentes do bibliotecário empreendedor segundo as entrevistadas são as pessoas da área de informática, que cuida de base de dados, que procuram se informar sobre os processos da Ciência da Informação na forma de tratamento da informação, sendo que os bibliotecários nem sempre procuram sanar suas deficiências na área de Ciência da Computação. O bibliotecário também perde espaço para a Administração e a Comunicação, muitos centros de informação estão sob comando de profissionais destas áreas e não um bibliotecário.

O bibliotecário tradicional, voltado aos processos técnicos, não é bem aceito na sociedade da informação. Mas o bibliotecário empreendedor, que se preocupa com o fluxo da informação até o resultado gerado por ela, que gerencia a informação, este sim não perde seu espaço e tende a ser mais bem aceito na sociedade de hoje.

6. Conclusão

Nota-se que o bibliotecário empreendedor é pró-ativo, está sempre atento às novidades e busca na educação continuada aumentar a qualidade de seus serviços.

Sobre as características do profissional ambas as entrevistadas indicam como dificuldades importantes o estabelecimento de preços para o serviço, a falta de preparação para preservação preventiva do material e a sinalização promovida muito fraca. O curso de Biblioteconomia evoluiu na opinião das entrevistadas principalmente em Tecnologia da Informação, mas ainda falta ‘saber negociar’, falta direcionamento para a prática da profissão e qualidade nos processos básicos. Os profissionais recém formados não estão preparados para o mercado empreendedor em sua maioria.

Sobre o plano de negócios os autônomos da área demonstram pouco conhecimento acerca da definição, usos e importância do plano de negócio. Os profissionais entrevistados afirmam ainda que a Administração é pouco ‘ensinada’ no curso de Biblioteconomia da UnB, sendo que os profissionais recém-formados têm pouco preparo para o mercado empreendedor. A maior dificuldade apontada é sobre estabelecimento de preço e conhecimento de mercado.

Os pontos chave ressaltados pelos entrevistados para o início de um empreendimento, seja ele empresa ou autônomo, na área são plano de marketing e a rede de contatos. As entrevistas ressaltam ainda que falta visão de mercado e planejamento. Saber redigir propostas e valorizar a profissão como questão cultural também são importantes para o negócio, sendo ele autônomo ou empresa.

O mercado de trabalho é considerado promissor para o profissional empreendedor e está em ‘franco desenvolvimento’. As profissões da área da informação são apontadas como as profissões do futuro. A experiência prática anterior ao estabelecimento de um negócio – autônomo e empresa – foi importante para diminuir as dificuldades no início.

Os concorrentes diretos do profissional bibliotecário apontados são as pessoas de Ciência da Computação, que procuram sanar suas dificuldades com a parte teórica da Ciência da Informação, enquanto que o bibliotecário não tem feito isso. Em geral todos os profissionais que lidam com informação são considerados fortes concorrentes do bibliotecário.

O profissional bibliotecário corre risco de perder mercado de trabalho e seu lugar na sociedade se ‘não assumir seu papel’. O bibliotecário voltado para os processos internos da biblioteca, sem olhar para o usuário não tem muito espaço na atual sociedade da informação.

7. Bibliografia

- AZEVEDO, João Humberto de. Dicionário básico da pequena empresa. Brasília: SEBRAE, 2000.
- BAPTISTA, Sofia Galvão. Bibliotecário autônomo versus institucionalizado: carreira, mercado de trabalho e comprometimento organizacional. Brasília: 1998.
- BEAL, Adriana. Gestão Estratégica da Informação: como transformar a informação e a tecnologia da informação em fatores de crescimento e de alto desempenho nas organizações. São Paulo: Atlas, 2004.
- BIROU, Alain. Dicionário de ciências sociais. Lisboa: 1976.
- CARVALHO, Anésia de Souza. Metodologia da entrevista: uma abordagem fenomenológica. Rio de Janeiro: Agir, 1987.
- DEGEN, Ronald Jean. Empreendedor: fundamentos da iniciativa empresarial. São Paulo: Mcgraw-Hill, 1989.
- DRUCKER, Peter Ferdinand. Innovation and entrepreneurship. New York: Harper & Row, 1985.
- GOMES, Elisabeth; BRAGA, Fabiane. Inteligência competitiva: como transformar informação em um negócio lucrativo. São Paulo: Makron, 1991.
- KAHN, Robert Louis. The dynamics of interviewing: theory, techniques and cases. New York: J Wiley, 1967.
- KOENIG, Michael E.D.; MAINTOSH, Morgen. Information driven management concepts and themes: a toolkit for librarians. Munchen: K.G. Saur, 1998.
- LAGE, Nilson. Linguagem jornalística. São Paulo: Ática, 1999.
- LODI, João Bosco. Entrevista: teoria e prática. São Paulo: Pioneira.
- MEDINA, Cremilda de Araújo. Entrevista: o dialogo possível. São Paulo: Ática, 1990.
- MELLO, Álvaro Augusto Araújo. Empreendedor. São Paulo: Mcgraw-Hill, 1989.
- MIRANDA, Márcio. Vídeo: como gravar com sua câmera. São Paulo: Klaxon, 1988.
- PAIVA, Denise W. Perspectivas do agente da informação no contexto brasileiro. Ci. Info. V. 19, n. 1, p. 48-52, 1990.

PINHEIRO, Andréa S. P. Bibliotecário autônomo: uma nova perspectiva. Revista de Biblioteconomia de Brasília, v. 15, n. 1, p. 95-108, jan./jul. 1987.

ROBERT, Michel. Estratégia: como empresas vencedoras dominam seus concorrentes. São Paulo: Negócio, 1998.

ROWLEY, Jennifer. A biblioteca eletrônica. Tradução de Antonio Agenor Briquet de Lemos. Brasília: Briquet de Lemos, 2002.

SANTANA, João. Como abrir e administrar sua empresa: registro de firma, registro da marca, organização do negócio. Sebrae, 1994.

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESA. Aprender a Empreender: curso virtual. Acessado em 03 de março de 2004. – <http://educacao.sebrae.com.br>

SEXTON, Donald L. The art and science of entrepreneurship. Cambridge: Ballinger, 1986.

TARAPANOFF, Kira. O profissional da informação no Brasil. Brasília: IEL, 1997.

WARD, Patrícia Layzell (Ed.). The Professional development of the librarian and information worker. London: ASLIB, 1980.

WEITZEN, H. Skip. O poder da informação: como transformar a informação que você domina em um negócio lucrativo. São Paulo: Makron: McGraw Hill, 1991.

8 Anexos

Roteiro de entrevista

Entrevistas

Iza Antunes - ABDF

Profa. Dra. Walda de Andrade Antunes

Roteiro de perguntas

O curso de biblioteconomia da UnB prepara para o mercado empreendedor?

Sim – Quais são os pontos fortes?

Não – Quais são os pontos fracos?

As disciplinas Introdução a Administração, Estatística e Gerência de Sistemas de Informação são as principais disciplinas obrigatórias da grade atual oferecidas como forma de preparação para a gestão. Você considera que, comparando com a sua graduação, houve investimento ou não nesse aspecto?

Você tem contato com profissionais recém formados?

Esses profissionais estão aptos para o mercado empreendedor?

Durante a sua graduação, os profissionais recém formados estavam aptos para o mercado empreendedor?

Da sua experiência profissional, o que você ressaltaria como importante para iniciar um negócio na área de informação?

Como você vê o mercado de informação de hoje? (Promissor, retraído, etc...)

A situação é promissora para os profissionais empreendedores?

Quais aspectos são importantes para um negócio de informação?

Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou quando começou?

Você fez um Plano de Negócios? (Segundo Degen (1985), um plano de negócios é um documento que sintetiza os objetivos, metas e reais condições da empresa. Pode ser feito antes de abrir a empresa, ou depois disso, já em funcionamento.)

Você considera que esse conhecimento prévio ajudaria os profissionais que estão começando seus próprios negócios?

Você sabe qual é a função do Sumário Executivo? Você elaborou um quando abriu o empreendimento? O sumário executivo é a primeira parte do plano de negócios, e responde principalmente a questões sobre a empresa. (O quê, Onde, Por que, Como, Quanto, Quando) Visa apresentar a empresa, seus produtos e sócios.

Qual é a missão do seu empreendimento? E a visão?

Sim – Essas idéias foram elaboradas antes da abertura do empreendimento?

Se não tiver – Por que não tem?

Você identificou seus pontos fortes e fracos antes de se lançar no mercado?

Sim – Traçou estratégias para ressaltar os pontos fortes e/ou minimizar os pontos fracos?

Não – E depois de se lançar no mercado? Qual foi o impacto de não ter tais informações quando da abertura do empreendimento?

Qual é a importância do Plano de Marketing para o empreendimento? Ele deve ser elaborado antes da abertura do empreendimento?

Foi necessário elaborar um Plano Financeiro, com simulações em três cenários, para provar a viabilidade financeira do empreendimento?

Sim – Você usou o PF para atrair investimento ou crédito?

Não – por quê?

Em sua opinião quem, de outras áreas, são concorrentes diretos no mercado de informação?

O bibliotecário perde espaço nesse mercado para profissionais de outras áreas?

Você acha que hoje o mercado está pronto para aceitar o profissional bibliotecário?

Relato das Entrevistas

Entrevista – Iza Antunes, ABDF.

O curso de biblioteconomia da UnB prepara para o mercado empreendedor?

Olha, eu vejo, eu escuto muitas queixas. O pessoal sai com um pouco de dificuldade, principalmente em elaborar um planejamento, em estabelecer preço de serviços. Eu vejo essa dificuldade. Agora, é aquele negócio, o curso universitário, ele nunca vai preparar totalmente. É muito difícil. Mas existem alguns pontos que podem ser reforçados.

Quais são os pontos fracos?

Eu acho essa parte de administração, porque o empreendedor, ele tem que saber, ele tem que ter técnicas de administração moderna, não é verdade? De planejamento. De estabelecer planilha de custo. Ele tem que saber esse tipo de coisa. Então, por exemplo, a ABDF está para entrar em uma licitação, então nós temos que elaborar uma proposta, essa proposta vai envolver o profissional, a quantidade de livros que cada profissional vai poder fazer? Quanto nós vamos pagar a esse profissional? A

gente paga por unidade, paga por hora? A quantidade de material que nós vamos ter que usar, porque hoje praticamente todas as licitações, essas chamadas de serviço, as instituições, elas não querem tomar a responsabilidade pela parte de material, então elas querem que a empresa que está sendo contratada faça tudo, compre material. Então para isso a gente tem que estabelecer quantidades, nós temos que fazer pesquisa de mercado. Então tudo isso são coisas que tem que ser reforçadas no curso. Eu sei que, ouço falar que eles já estão dando essa parte de planejamento. Eu acho que tem que ser uma coisa assim, obrigatória. Outra coisa que eu vejo deficiência nos cursos é a parte de preservação do material. Porque o bibliotecário não tem que só preparar o material, como também é responsável pelos documentos da biblioteca, não é verdade? E com isso, me parece que o curso na UNB não dá. Alias é uma deficiência de todos, mas como estamos em Brasília, nós estamos falando de Brasília. Então o (curso) de Brasília não tem, não existe uma cadeira que fale sobre isso, isso se fala muito a 'pação', muito light, e o profissional tem que aprender, como é que ele bota um livro, quais são as melhores maneiras de armazenar materiais que não tem o mesmo tamanho do livro, porque isso estraga o livro. Então como ele vai guardar esse material, que não segue o padrão do livro? Qual é melhor estratégia para ele usar? Isso fica separado, vai para um outro móvel. Isso são coisas que fazem parte da preservação.

As disciplinas Introdução a Administração, Estatística e Gerência de Sistemas de Informação são as principais disciplinas obrigatórias da grade atual oferecidas como forma de preparação para a gestão. Você considera que, comparando com a sua graduação, houve investimento ou não nesse aspecto?

A sim! Sem dúvida. Eu sou de 1963. O curso na época era de três anos. Hoje o curso tem quatro anos. E o que eu acho interessante é que vocês têm essa possibilidade na Universidade de logo no início vocês se entrosarem com outros, porque vocês fazem matérias comuns, vocês se misturam, não fica aquele negócio de só o pessoal da Biblioteconomia. Então isso é muito interessante, dá uma visão muito boa. Então sem dúvida nenhuma que os cursos avançaram muito. Não haja dúvida. E em Brasília, o que eu vejo é que na parte de tecnologia da informação o pessoal sai bom. Sai muito bem preparado. Disso aí não tenha dúvida. Agora está faltando, e eu tenho até identificado, o bibliotecário, que já estou chamando até o bibliotecário informata, porque o cara sai bolando entrada de dados e programas, webdesigner,

então eles saem com conhecimento muito legal, muito bom, realmente isso é bom. Agora o que está faltando talvez seja nessas matérias, estatística, administração e planejamento, é direcionar para coisas práticas, como eu estou lhe dizendo. Como é que eu vou formar a minha tabela de preços. A Biblioteconomia pode trabalhar com a unidade, então você pode dizer em quanto eu vou cobrar para colocar um livro todo preparado, catalogado, classificado, indexado, etiquetado e colocado na estante. Quanto é que um livro desses sai? Nós estamos com esse problema agora. Porque nós temos que estabelecer isso. Eu vim agora de uma papelaria que eu estava buscando o preço da etiqueta que se usa, a Pimaco A4 que tem 30 etiquetas, uma caixa com 3000 (unidades) está saindo por 42 reais. O durex que a gente usa que em Brasília todo mundo usa é o da 3M, a fita mágica, sabe quanto está? 39 reais. Então são materiais caríssimos. Então isso tudo a gente tem que aprender. Outra coisa é essa parte, outra coisa que eu vejo que falta, é a parte da sinalização da biblioteca. Ninguém se preocupa com isso, com você fazer uma sinalização boa, prática, que leve o leitor, a saber, onde estão as coisas. E até uma coisa de bom gosto, bem feita. O pessoal sinaliza, mas aquilo e nada é a mesma coisa. Então tem que haver também um cuidado, uma observação maior nisso.

Você tem contato com profissionais recém formados?

Tenho. Muito! Porque eu mesmo, como eu trabalho como autônoma, eu tenho empregado muito pessoal que está saindo da faculdade. Eu chamo muito eles, para coisas que eu vou fazer e eu tenho visto que são pessoas de muita categoria, está saindo um pessoal bom, pelo menos esses que eu tenho feito contato é um pessoal muito bom, muito bom de trabalho.

Esses profissionais estão aptos para o mercado empreendedor?

É isso que eu estou lhe dizendo. Não estão. Para ser empreendedor não estão. É muito difícil. Talvez na turma saia um, dois, mas não sei não. É claro que não é papel da Universidade formar esse empreendedor. A universidade tem que abrir alguns caminhos, eu até tenho visto que em anos anteriores eles estavam levando parece que o Sebrae, para fazer palestras. Porque tem que a Universidade tem que se valer de outros órgãos que estão trabalhando nesse caminho, o Sebrae é um. Inclusive a própria ABDF, na sua função de auxílio ao bibliotecário, nessa responsabilidade de educação continuada, que é obrigação das associações fazerem isso, nós estamos explicando também, porque temos que começar a oferecer cursos

que dêem essa capacitação pessoal. É um complemento da Universidade, porque realmente a universidade não vai poder, ela não pode fazer um currículo imenso, com uma série de coisas, é muito difícil.

Durante a sua graduação, os profissionais recém formados estavam aptos para o mercado empreendedor?

Não, de jeito nenhum. Se agora o pessoal já tem dificuldade, imagina naquela época. Nós saíamos com aquela visão de que bibliotecário é para biblioteca. E hoje o bibliotecário empreendedor pode montar uma consultoria. Ele pode trabalhar para estabelecer um bom produto, um bom software para organizar bibliotecas, para gerenciar a biblioteca. Muitos profissionais bibliotecários que saíram por esse campo, que trabalham nessa área. Então naquela época não, naquela época a gente só tinha visão de que bibliotecário era para trabalhar em biblioteca e aquele trabalho, só catalogando, classificando, pesquisando, era um trabalho muito lento, hoje as coisas são muito rápidas, por causa da informatização. Então antigamente se levava um tempão para você estabelecer o assunto de um livro, catalogar e tinha que estar pesquisando às vezes você não chegava a uma conclusão e deixava aqueles livros para lá para trabalhar outros mais fáceis, e aquilo ia ficando. Hoje não tem mais isso. Hoje a coisa está muito mais rápida, então realmente naquela época não se tinha visão. Apesar de que a minha turma, é uma coisa interessante, na minha história, eu comecei como bibliotecária autônoma. Eu não comecei trabalhando em biblioteca. Porque antes de fazer o curso de biblioteconomia, eu já trabalhava em biblioteca como auxiliar. Eu fui trabalhar em biblioteca como auxiliar, e gostei, resolvi fazer biblioteconomia. Mas quando eu saí formada nós tínhamos na turma, eu me formei na Santa Úrsula, e a Santa Úrsula na época, em 1963, era uma faculdade só de mulheres, só tinha mulher. Todos os cursos, filosofia, pedagogia e biblioteconomia, só mulher. E só existiam dois cursos, que era lá (Santa Úrsula) e na Biblioteca Nacional. Na BN era misto, evidentemente, homens e mulheres. Mas na Sta Úrsula era só mulher e tinha uma moça, e claro, era uma faculdade paga, eu pagava com meu trabalho de auxiliar, então eu me lembro que na minha turma tinha uma moça que era de uma família rica, o marido tinha dinheiro, ela tinha muito conhecimento e tal, então ela falou: 'Iza, eu não vou trabalhar pra ninguém não. Eu vou montar o meu negócio.' Mas ela já vinha de uma família de pessoas que eram também industriais, empresários, essa coisa, então tem uma outra visão. Ela então montou a

firma dela, e eu fui uma das convidadas para participar da firma, para começar com ela. Nós organizamos três bibliotecas particulares e uma de faculdade. Escritório, empresa, uma biblioteca de residência, e uma na PUC, era o curso de Economia Doméstica, que hoje nem existe mais esse curso. E nós fomos organizar a biblioteca. Então eu comecei a minha vida profissional como autônoma. Porque a nossa profissão, na época que eu me formei, já era regulamentada, nossa regulamentação diz que você é um profissional liberal, e um profissional liberal é como um advogado, um médico, um dentista, um engenheiro, você pode montar a sua barraquinha, você pode montar seu escritório. Então eu comecei assim a minha vida profissional. E eu comecei também trabalhando sempre na iniciativa privada, e terminei sendo funcionária pública. Que era uma coisa que eu jamais pensei que eu ia ser. Mas foi realmente a maior parte do tempo da minha profissão, 28 anos, foi dentro do serviço público.

Da sua experiência profissional, o que você ressaltaria como importante para iniciar um negócio na área de informação? Quais aspectos são importantes para um negócio de informação?

A primeira coisa você tem que ter visão do mercado, você tem que ver o que estão querendo. Ter bons contatos, isso é importantíssimo também. Saber redigir uma proposta, fazer um planejamento. E eu fui na base do 'e', aprendendo na prática e vendo com outras pessoas como é que fazia e eu fui assim.

Como você vê o mercado de informação de hoje?

Muito bom, está dando oportunidade para o pessoal, para várias áreas, sem dúvida é profissão mesmo do futuro. É a biblioteconomia e a arquivologia. São profissões que hoje ninguém pode dispensar porque são áreas de informação, pessoas que lidam com informação, que sabem condensar uma informação, que sabem onde estão as fontes para buscar informação. E quem sabe isso, está com tudo. Porque se você não sabe onde buscar informação, você já é completamente, já está desconhecido, já é uma pessoa sem conhecimento. Então isso é importante. Nós temos um papel muito importante e cada vez vai ser mais.

A situação é promissora para os profissionais empreendedores?

Sim, é! Hoje você já tem muita gente que trabalha por conta própria. É como eu to te dizendo, tem várias bibliotecárias que estão à frente de empresas, que terceirizam

serviços. Por exemplo, a Documentar, a Rosário é uma bibliotecária, e é uma das maiores empresas, e ela começou na década de 70, e hoje é uma empresa conhecida no Brasil todo. Tem muitas condições sim.

Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou quando começou?

Para ser franca, eu realmente não encontrei dificuldade, como eu estou lhe dizendo. Mas eu não encontrei dificuldade, e eu fui convidada por essa minha amiga porque eu já trabalhava em biblioteca. Eu já tinha uma visão. Eu já sabia muita coisa. Eu nunca fui uma aluna brilhante, minhas notas eram normais, e eu fazia certo sacrifício para adquirir aqueles conhecimentos que os professores passavam e ler os textos, eu tinha um pouco de dificuldade. Mas eu ganhava na prática. Quando era para catalogar, classificar, atender um leitor, eu sabia fazer. E os outros não sabiam, porque nunca tinham trabalhado. Apesar de que na nossa faculdade, nós tínhamos uma biblioteca laboratório. Todo mundo passava pela biblioteca laboratório. Só que era uma biblioteca onde todos os professores davam assistência, mas não tinha um bibliotecário. Mas a gente aprendia a fazer empréstimo, atender o leitor, e um professor vinham de vez em quando, mas não tinha um bibliotecário para dar assistência.

Você fez um Plano de Negócios?

Sim. Quando eu fui chamada pela primeira vez para organizar uma biblioteca, eu tive que fazer. Eu tive que sentar, claro que eu me vali de pessoas que eu já sabia que tinha conhecimento, eu já tinha feito alguns cursos. Eu dou muito valor, na minha vida profissional toda, eu continuo fazendo cursos, eu não parei, eu sai da faculdade, mas é a leitura e os cursos. E participar de seminários, de congressos. Eu vou a todos que eu posso. Não fui a todos, mas sempre que eu posso, eu vou. Porque sempre tem novidades, tem coisas que você não sabe, novas idéias. Tem pessoas que são mais abertas, e outras que não, mas eu ajudei muita gente a fazer um plano, de como ia ficar. Mas na verdade, quando eu me aposentei, quando eu virei autônoma de novo, eu não sentei e comecei um plano. Eu nunca deixei de ser associada, é uma coisa que eu acho importantíssima. A ABDF me deu muita abertura, eu conheço muita gente graças a Associação. E a Associação canaliza muita coisa, as pessoas ligam para a ABDF e a Miriam (que tem estado à frente durante anos) sabe que eu estou disponível, que eu tenho condições de pegar as coisas, ela vai me passando. E para outros bibliotecários. O que a gente já empregou de auxiliar de biblioteca e

bibliotecário não está no gibi. Três ou quatro vezes por mês as pessoas procuram a ABDF. Às vezes não dá em nada, porque as pessoas pensam que nosso serviço é uma coisa muito simples, que qualquer dinheirinho vai pagar nossos serviços. Então quando vê que vai ter que desembolsar três mil, cinco mil, a pessoa não quer. Tudo bem, você faz aquela proposta, perde tempo bolando como vai ser e não dá em nada. Isso já acontece muito comigo. Tanto clientes individuais, pessoas, como instituições.

Você considera que esse conhecimento prévio ajudaria os profissionais que estão começando seus próprios negócios?

Eu acredito que sim. Eu acho que é um mapa para quem está querendo montar uma firma. Porque eu não tenho firma, eu trabalho por minha conta. Passo recibo, se a pessoa exigir, alias, sempre dou recibo. Mas em alguns casos, existem trabalhos que você tem se cadastrar no SICAF, se inscrever no INSS, às vezes até temporariamente e coisa e tal. E eu me submeto se eu quero fazer isso.

Qual é a missão do seu empreendimento? E a visão?

Nunca fiz isso. Porque eu nunca fiz uma coisa tão planejada. Mas agora nós estamos fazendo aqui na ABDF. Já fizemos nosso plano estratégico. Porque é claro, se você está à frente de uma instituição que você vai fazer isso. Hoje em dia não dá para você sair na loucura. Você tem que sentar e fazer o plano de negócio. Você tem que saber que público vai atender. Uma pesquisa de mercado. Quem pretende estabelecer um negócio, acho que o caminho é esse, tem que estabelecer o plano. Não pode sair na loucura. Não pode porque vai dar com os burros n'água. Até quem faz, em dois ou três anos está fechando. O mercado é imprevisível, não tem estabilidade. Não temos estabilidade financeira, econômica, nós não temos isso. Está melhorando, mas nós não temos. E impostos caríssimos, uma hora vem o Governo e aparece um outro imposto. É muita coisa que desfavorece esse empreendedorismo, esse microempresários. Toda vez que você abre o jornal você vê isso. Um microempresário chega a se prejudicar mais que uma grande empresa, porque uma grande empresa tem várias condições de se locomover e burlar os impostos, sair por outros caminhos. Mas o pequeno empresário não tem saída. Quem é que vai derrubar um Paulo Otávio, ele pode estar devendo o Fundo de Garantia, mas consegue empréstimo em tudo quanto é lugar. Mas uma empresa pequena, de Iza Antunes de Araújo, se eu fizer um negócio desse eu estou aleijada. Eles fecham na

hora minha empresa. Mas uma empresa como Paulo Otávio, a empresa do filho do ACM, que deu um bocado de cano, está aí, trabalhando para o governo do Distrito Federal. Então quer dizer, o microempresário é muito prejudicado.

Você identificou seus pontos fortes e fracos antes de se lançar no mercado?

Sim, isso eu sei que sou boa em algumas coisas e outras eu não sou. Mas eu contrabalanço com os companheiros. Eu vou estudar, fazer cursos.

Qual é a importância do Plano de Marketing para o empreendimento?

Isso é importante. Nós também estamos fazendo isso aqui (ABDF). Sem Marketing você não chega a lugar nenhum. O meu marketing, como eu não tenho uma empresa, é o meu contato, então eu vou à lançamentos de livros, vou às palestras, converso com os colegas, muitas coisas as vezes eu consigo trabalho nesses eventos. Esse tipo de coisa, você tem que participar.

Ele deve ser elaborado antes da abertura do empreendimento?

Eu tenho impressão de que o profissional vai sentindo. Eu não parei para pensar se vou a tal evento. Eu realmente não saberia te dar uma resposta precisa. Mas eu acho que é importante que você estabeleça antes, você vai ter que estudar público, essas coisas. Vai fazer um coquetel para lançar. Eu acredito que tenha que ser feito antes sim.

Foi necessário elaborar um Plano Financeiro, com simulações em três cenários, para provar a viabilidade financeira do empreendimento?

Não.

Em sua opinião quem, de outras áreas, são concorrentes diretos no mercado de informação?

Principalmente o pessoal da área de informática e o pessoal que está envolvido com base de dados. Eu acho que esse pessoal, são concorrentes fortes, porque eles estão começando na Ciência da Informação. Muito estão fazendo até algumas matérias na UnB. Aprendem a indexar, a catalogar. Nós temos características muito diferentes, mas é porque eles estão buscando essa outra dificuldade deles, e nós como bibliotecários não estamos buscando entender como se constrói o conhecimento, como essas bases de dados são formadas.

O bibliotecário perde espaço nesse mercado para profissionais de outras áreas?

Sem dúvida perde. E a nossa área perde para jornalistas, administrador. Esse pessoal lida com informação também. E você vê que muitos centros de documentação não

estão na mão de bibliotecários, muitas vezes é um professor, é um administrador, um advogado.

Você acha que hoje o mercado está pronto para aceitar o profissional bibliotecário?

Eu acho que aquele bibliotecário tradicional, voltado somente para catalogar, indexar, arrumar uma biblioteca, não. Eu acho que hoje o bibliotecário tem que ter outras habilidades. Não pode ser aquele bibliotecário no restrito senso da palavra, que lida com bibliotecas. Ele tem que ter uma visão maior. Nós temos que ter uma visão de como a informação flui, a gente fica muito preocupada com o objeto que gera, ou de onde você tira a informação. Mas com o resultado daquilo não está muito preocupado. E hoje eles querem uma pessoa com essa visão também.

Entrevista – Profa. Dra. Walda de Andrade Antunes, UnB.

O curso de biblioteconomia da UnB prepara para o mercado empreendedor?

Eu acho que parcialmente. É que existem aspectos que o mercado exige e que não são tão focados.

Quais são os pontos fortes?

Fortes do curso? Eu acho que o estudo em comunidade de usuários tem que ser feito, lógico, ele sai sabendo fazer, planeja e tal, o mercado de trabalho lá fora exige que além dessas ferramentas que ele adquire que ele seja muito negociador, precisa saber negociar, saber buscar caminhos, ele precisa abrir espaços não é, e isso é uma prática que tenho nas minhas disciplinas, sempre procuro fazer com que o aluno entre, faça visitas, faça levantamentos, pra conhecer lá fora o que é a realidade.

As disciplinas Introdução a Administração, Estatística e Gerência de Sistemas de Informação são as principais disciplinas obrigatórias da grade atual oferecidas como forma de preparação para a gestão. Você considera que, comparando com a sua graduação, houve investimento ou não nesse aspecto?

Os tempos mudaram não é? Minha graduação foi em 1975, de lá pra cá muita coisa mudou, com o advento da, toda a ênfase da informática e da tecnologia da informação, isso é lógico que o curso ficou muito diferente, mas o básico, fundamental, eu acho que quando eu fiz, por exemplo, vou te dar só um exemplo, catalogação eu fiz quatro semestres, toda a catalogação aqui é dada em um semestre, lá fora, quando a gente se depara muitas vezes com trabalhos feitos por alunos saídos daqui a gente fica triste porque vê muitas falhas, claro que isso queira dizer,

que o curso tenha culpa, eu acho que dentro do currículo, da proposta curricular não é, uma das falhas que eu vejo, eu acho necessário que se amplie a carga horária, porque são matérias técnicas que nós temos obrigação, nós temos necessidade e nós temos a responsabilidade e dar conta também é preciso nessa área e infelizmente, acho que precisa.

Você tem contato com profissionais recém formados?

Tenho, tenho.

Esses profissionais estão aptos para o mercado empreendedor?

Foi o que eu disse inicialmente, eu acho que os recém formados, eles saem faltando esse curso essa questão de conhecer o mercado, de as regras do negócio, por exemplo, de negociar um projeto não é, de elaborar um projeto de fazer essa negociação. O que que é a realidade lá fora. O que são os recursos não é, pra você ter uma idéia, muitas vezes o bibliotecário se forma sem saber como cobrar os seus serviços, uma das coisas que eu insisto muito nas minhas disciplinas, a gente vai tentando preencher, a gente nota que lá fora está falho.

Durante a sua graduação, os profissionais recém formados estavam aptos para o mercado empreendedor?

Eu acho que esse sempre foi o forte da nossa profissão e é uma das falhas da nossa profissão, acho que de um modo geral prepara muito bem pra serem bibliotecários de referência, bibliotecários catalogadores, enfim, voltados para processos técnicos, para a parte interna da biblioteca. Nesse tempo o que mudou, foi exatamente o foco não é? Hoje a gente vê o usuário, vê o usuário dentro de um contexto social, um contexto onde o bibliotecário tem que se achar muito bem.

Da sua experiência profissional, o que você ressaltaria como importante para iniciar um negócio na área de informação?

Conhecimento de mercado é fundamental. As surpresas são muitas e eu acho que isso de um modo geral beneficiaria, e gente até vê que está acontecendo, exatamente a questão cultural, a valorização da biblioteca, a valorização dos serviços não é, porque tem muita gente que ainda acha que qualquer um monta uma biblioteca, qualquer um estrutura um serviço de informação, isso ainda predomina muito não é,

então Brasília a gente ainda pode dizer que nós temos um mercado privilegiado e não é. Não é.

Como você vê o mercado de informação de hoje?

Eu acho que é um meio promissor, está em franco desenvolvimento e eu acho que tem perspectivas excelentes não é. Depende muito de nós, nós bibliotecários, fazer, ocupar os nossos espaços inclusive, de se deixar espaços para que outros profissionais, pela nossa deficiência ou falha que possamos ter ocuparem, mas que a demanda da sociedade pé muito grande daquilo que nós devemos oferecer.

A situação é promissora para os profissionais empreendedores?

Então, aí era o que eu falava. Conhecimento do mercado, isso é básico pra saber realmente optar, saber os caminhos não é a seguir, isso é, conhecimento pra qualquer empreendimento e a área de informação não foge a regra.

Quais aspectos são importantes para um negócio de informação?

Olha, quando a gente começou, eu acho que a questão da, a questão cultural não é, por exemplo, dar o preço de um projeto não é, e as pessoas aonde o serviço é demandado não entenderem, achar que é exorbitante, mas isso se desprende da não valorização do trabalho.

Você fez um Plano de Negócios?

Tenho, oriento isso.

Você considera que esse conhecimento prévio ajudaria os profissionais que estão começando seus próprios negócios?

Ah, com certeza, com certeza, com certeza. Não necessitei depois ao longo do tempo a gente viu a necessidade e foi aprimorando. Até porque quando eu comecei na verdade, hoje a empresa onde eu dou consultoria e acompanho muito não é, já é uma coisa familiar, começou comigo, porque eu fui demitida em 1990 pelo Collor, eu era funcionária do Ministério da Cultura e eu fiquei sem emprego, eu tinha que fazer alguma coisa na vida, lógico que eu fui fazer o que eu sabia não é, então depois de alguns anos é que eu vim pra universidade, nesse momento em que eu havia organizado tudo passou pra família não é, e eu fico sempre monitorando, ajudando então, mas no inicio foi muito difícil, foi assim ou faz ou faz, foi o que eu precisava, eu estava sem trabalho não é.

A empresa lá enfim, é exatamente o jeito de trabalhar em projeto, gerenciamento da informação e o cargo chefe que logicamente o profissional da área vê é a questão da tecnologia, então hoje a empresa lá, eles desenvolvem o software que está em todo o território nacional, é um software que foi homologado pelo Ministério da Cultura não é, como completo e é interessante que é um software que já passou por toda a história não é, muitos já vieram e acabaram e esse permanece, continua se desenvolvendo muito mais, sendo que a, o gerente lá me disse hoje que o projeto que eles implantaram foi a informatização da biblioteca pública do Paraná que é de uso da prefeitura que é muito grande não é, e o Paraná passou assim por 'n' tentativas e quando foi para implantar o Estado lá eles usam o software livre não é, o software Arches Lib, que agora vai ser usado também não é na versão para o software livre, mas o Linux, ele não entrava, tanto que a Septar que é a empresa de informática do Estado do Paraná, depois de examinar vários softwares optou pelo Arches Lib embora não atenda, Linux essas coisas, isso está indo muito bem.

Você elaborou a missão do seu empreendimento? E a visão?

Não, acho que não, a gente vai na rotina.

Você identificou seus pontos fortes e fracos antes de se lançar no mercado?

É, a gente tem, até pelo próprio tempo não é a gente vai aos poucos assumindo mais este ou aquele projeto não é, e aí é exatamente isso essa demanda em cima daquilo que a gente faz com mais facilidade, que não é, próprio do, a empresa lá são várias frentes não é, são os softwares, outras coisas são feitas, aí é onde tem mais aquela demanda onde você se acha mais a vontade não é, eu me dedico muito a questão de recurso humanos não é, até por conta de uma demanda que existe, isso é não é nem na empresa é na Secretaria de Educação, sou muito chamada pra fazer consultorias na área de recursos humanos, políticas públicas e leituras não é, e formação comunitária e eu faço muito, viajo inclusive, outros estados chamam pra isso, fora da empresa e é uma área que eu gosto muito.

Qual é a importância do Plano de Marketing para o empreendimento?

É fundamental não é. Até na nossa área que é um pouco desconhecida, nem tão valorizada temos problemas culturais, é básico, um bom marketing ajuda muito, é lógico, agora quando o serviço é bem feito, o próprio serviço é marketing não é.

Ele deve ser elaborado antes da abertura do empreendimento?

Acho que até deve ser antes não é, mas com certeza ele sofre uma série de correções durante, com certeza, durante o desenvolvimento.

Foi dentro, quer dizer até pra ver como aplicava melhor no meu caso a indenização que eu recebi quando fui demitida, o que faço com a indenização.

Foi necessário elaborar um Plano Financeiro, com simulações em três cenários, para provar a viabilidade financeira do empreendimento?

Não, não sempre. Crédito dá trabalho e é muito arriscado, eu acho que pros pequenos é muito arriscado.

Em sua opinião quem, de outras áreas, são concorrentes diretos no mercado de informação?

Olha, agora nem tanto, mas o pessoal da área de informática. A informática e a informação, ainda tem gente que mistura as coisas, entendeu?... Eu não diria que são os principais, hoje eles até se colocam muito como nossos parceiros não é, por que eles assumem atividades meios, nos dão ferramentas, eles não fazem o nosso trabalho não é, então hoje está superado, superado em termos não totalmente, mas já não acontece como antes acontecia, já mudou, o pessoal da área da informática não precisava de bibliotecária.

O bibliotecário perde espaço nesse mercado para profissionais de outras áreas?

Eu acho que ele corre o risco se não assumir o seu papel. É uma das coisas que a gente fala muito na aula, que eu discurso muito para os meus alunos é exatamente a experiência que a gente pega do mercado que o bibliotecário não sabe reivindicar, não sabe se impor. Muitas numa instituição ele entra na biblioteca e fica. E cabe a ele mostrar seu valor, da informação para a empresa. Muitas vezes ele ainda acha que tem que ir lá fazer processos técnicos. E é o que ele menos deveria fazer.

Você acha que hoje o mercado está pronto para aceitar o profissional bibliotecário?

Acho que sim, que o bibliotecário, ele tem consciência do seu real papel hoje, em plena sociedade da informação. Se ele pensar que ele é o bibliotecário

catalogador, classificador, claro que não. Um bibliotecário que cuida da informação.
Mas gerenciar informação é diferente.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.